

Nowe dane o występowaniu gatunków z rodzajów *Corythucha* STÅL, 1873 (Tingidae), *Arocatus* SPINOLA, 1837 i *Belonochilus* FIEBER, 1860 (Lygaeidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18375955>

GRZEGORZ KOLAGO

ul. Czarnieckiego 5/8, 30-536 Kraków, Polska, e-mail: grzegorz.kolago@gmail.com

ABSTRACT. New data on occurrence of species of the genera *Corythucha* STÅL, 1873 (Tingidae) *Arocatus* SPINOLA, 1837, and *Belonochilus* FIEBER, 1860 (Lygaeidae) in Poland.

This paper presents data on the occurrence of *Arocatus longiceps*, *Arocatus melanocephalus*, *Belonochilus numenius* (Lygaeidae) and *Corythucha arcuata* and *Corythucha ciliata* (Tingidae) in southern Poland. A rapid expansion of *B. numenius* is evident (new to the Sandomierz Basin, Upper Silesia, the Kraków-Wieluń Upland and the Małopolska Upland), as well as of *C. arcuata* (new to the Western Beskids, the Świętokrzyskie Mountains and the Lublin Upland). The spread of the latter species is particularly important, as it may have the greatest impact on oak stands in Poland.

KEY WORDS: Hemiptera, invasive species, faunistics, true bugs.

WSTĘP

Rodzaj *Corythucha* STÅL, 1873 z rodziny prześwielikowatych (Tingidae) reprezentowany jest w faunie Polski przez dwa gatunki: *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) oraz *Corythucha ciliata* (SAY, 1832). Z kolei rodzaje *Arocatus* SPINOLA, 1837 i *Belonochilus* FIEBER, 1860 z rodziny zwińcowatych (Lygaeidae) mają w Polsce czterech przedstawicieli: *A. longiceps* (STÅL, 1872), *Arocatus melanocephalus* (FABRICIUS, 1798), *Arocatus roeseli* (SCHILLING, 1829) oraz *Belonochilus numenius* (SAY, 1831) (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). W niniejszej pracy przedstawiono nowe dane o występowaniu w naszym kraju pięciu z nich.

MATERIAŁ I METODY

Materiał zebrano metodą na upatrzonego, koncentrując się na oględzinach drzew, z którymi powiązane są wymienione wyżej gatunki. Obserwacje udokumentowano fotograficznie. Granice regionów zoogeograficznych przyjęto na podstawie *Katalogu Fauny Polski* [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973); w nawiasach kwadratowych – [] – podano współrzędne stanowisk w systemie UTM. Mapy wygenerowano niekomercyjnym programem MapaUTM (GIERLASIŃSKI 2025).

WYNIKI

Lygaeidae

Arocatus longiceps (STÅL, 1872)

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:

Kraków [DA24]: 12.08.2025, ul. Kawiora, kilka exx. na owocostanach; Kraków,

Bieżanów [DA33]: 11.08.2025, 2 exx., na spodzie liścia i gałęziach platanów; Kraków, Pasternik [DA15]: 17.06.2025, cmentarz, 1 ex., 1 nimfa, na pniu platana; Kraków, Nowa Huta [DA34]: 20.03.2025, al. Jana Pawła II, 1 ex., pod korą, 14.07.2025, 1 ex., 1 nimfa, pod korą platanów.

Śląsk Górny:

Kazimierz Górniczy [CA77]: 22.03.2025, Park im. Jacka Kuronia, liczny pod korą platanów; Knurów [CA36]: 22.03.2025, 1 ex., na pniu platana; Libiąż [CA75]: 09.08.2025, Park Janiny, kilka exx. na owocostanach platana; Pszczyna [CA53]: 26.06.2025, ul. Męczenników Oświęcimskich, 1 nimfa, na pniu platana; 26.06.2025, ul. Bielska, liczny (nimfy i imago) na pniach i owocostanach platanów; Sosnowiec [CA67]: 22.03.2025, Park Schöna, liczny pod korą i na pniu platana; Sosnowiec [CA77]: 22.03.2025, Plac Papieski, kilka exx. na pniu i pod korą platanów.

Śląsk Dolny:

Wrocław [XS46]: 27.04.2024, ul. Oławska, 1 ex., na pniu platana.

Nizina Sandomierska:

Tarnów [DA94]: 12.04.2025, ul. Starodąbrowska, liczny na pniach i pod korą platanów; 13.09.2025, ul. Starodąbrowska, 1 ex. na owocostanie platana; Tarnów [EA03]: 12.04.2025, Park Sanguszków, pojedyncze exx. na pniu platana.

Sudety Wschodnie:

Kłodzko [XR18]: 03.05.2025, Park Sybiraków, kilka exx. na pniu platana (Ryc. 1).

Ryc. 1. *Arocatus longiceps* zaobserwowany w Kłodzku (fot. G. Kolago).

Fig. 1. *Arocatus longiceps* observed in Kłodzko (photo G. Kolago).

Wyżyna Małopolska:

Busko-Zdrój [DA88]: 02.08.2025, Park Zdrojowy, kilka exx. na owocostanach platana; Chroberz [DA68]: 23.03.2024, park przy Pałacu Wielopolskich, 1 ex. na pniu pomnikowego platana; 03.08.2025, nimfa na owocostanie pomnikowego platana; Chmielnik [DB80]: 23.03.2024, rynek, kilka exx. na pniach platanów; Miechów [DA37]: 17.03.2024, Park Miejski, 1 ex. pod korą platana.

Gatunek nowy dla Sudetów Wschodnich.

Arocatus melanocephalus* (FABRICIUS, 1798)*Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:**

Kraków [DA34]: 08.03.2025, Lasek Mogilski, liczny na wiązach (Ryc. 2); Kraków [DA24]: 29.03.2025, Kościół Najświętszego Salwatora, 1 ex. na ścianie kościoła, 1 ex. na pniu wiąz, 1 ex. na ziemi pod wiązem.

Ryc. 2. *Arocatus melanocephalus* zaobserwowany w Lasku Mogilskim w Krakowie (fot. G. Kolago).

Fig. 2. *Arocatus melanocephalus* observed in Mogilski forest in Kraków (photo G. Kolago).

Belonochilus numenius* (SAY, 1831)*Nizina Sandomierska:**

Tarnów [DA94]: 13.09.2025, ul. Starodąbrowska, kilka exx. na owocostanach platana.

Śląsk Górny:

Pszczyna [CA53]: 26.06.2025, ul. Męczenników Oświęcimskich, 1 ex. na pniu platana; Sosnowiec [CA77]: 09.08.2025, Plac Papieski, kilka exx. (w tym in copula) na owocostanach platana.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:

Kraków [DA24]: 12.08.2025, ul. Kawiory, kilka exx. na owocostanach platana; 12.08.2025, Park Strzelecki, kilka exx. (w tym *in copula*) na owocostanach platana; 12.08.2025, Skwer Pamięci Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, kilka exx. na owocostanie platana; Kraków, Nowa Huta [DA34]: 06.08.2025, al. Jana Pawła II, kilka exx. (w tym *in copula*) na owocostanach platanów (Ryc. 3).

Ryc. 3. *Belonochilus numenius* zaobserwowany w Nowej Hucie (fot. G. Kolago).

Fig. 3. *Belonochilus numenius* observed in Nowa Huta (photo G. Kolago).

Wyżyna Małopolska:

Busko-Zdrój [DA88]: 02.08.2025, Park Zdrojowy, 2 exx. na owocostanach platana;

Gatunek nowy dla Niziny Sandomierskiej, Śląska Górnego, Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Małopolskiej.

Tingidae***Corythucha arcuata* (SAY, 1832)****Beskid Wschodni:**

Dobra [EA90]: 24.07.2025, liczne exx., nimfy na spodzie liści dębu szypułkowego; Dobrków [EA23]: 30.07.2025, 1 ex., nimfy, wylinki, pod liściem dębu; Sanok [EV89]: 22.06.2025, Muzeum Budownictwa Ludowego, 2 exx., jaja, wylinki na spodzie liścia dębów szypułkowych; Stefkowa [FV07]: 21.06.2025, kilka exx., jaja na spodzie liści dębu szypułkowego.

Beskid Zachodni:

Dobra [DA40]: 12.06.2025 1 ex. na spodzie liścia pomnikowego dębu szypułkowego; Głogoczów [DA12]: 20.08.2025, 1 ex., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Gruszów [DA42]: 12.06.2025, 2 exx., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Lednica Górna [DA33]: 11.05.2025, 2 exx. na spodzie liścia dębu; Limanowa [DA50]: 12.06.2025, 2 exx. na spodzie liści dębów szypułkowych; Lipnica Murowana [DA62]: 12.06.2025, 1 ex., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Łętownia [DA10]: 19.07.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Ochotnica Dolna [DV58]: 07.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia pomnikowego dębu szypułkowego; Rożnów [DA71]: 12.06.2025, kilka exx., jaja na spodzie liści dębu szypułkowego; Skawina [DA13]: 11.08.2025, Park Miejski im. marsz. Józefa Piłsudskiego, 1 ex., nimfy, wyniki, jaja i odchody na spodzie liści dębu szypułkowego.

Góry Świętokrzyskie:

Cedzyna [DB83]: 16.08.2025, 1 ex., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Święta Katarzyna [DB93]: 17.08.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego na skraju ŚPN.

Kotlina Nowotarska:

Szaflary [DV27]: 07.06.2025, 2 exx. na spodzie liścia dębu szypułkowego.

Nizina Sandomierska:

Bojanów [EA68]: 01.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Boreczek [EA45]: 01.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Czarna Sędziszowska [EA55]: 01.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Gawłuszowice [EA28]: 20.07.2025, kilka exx., nimfy i odchody na spodzie liści dębu szypułkowego; Ispina [DA55]: 09.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Kolbuszowa [EA56]: 01.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Machowa [EA14]: 30.07.2025, drewniany Kościół Trójcy Przenajświętszej, 1 ex. na ścianie; Mielec [EA27]: 20.07.2025, kilka exx., nimfy na spodzie liścia dębu; Niepołomice [DA44]: 13.08.2025 1 ex. (martwy) w pajęczynie pod liściem dębu; Płazówka [EA57]: 01.06.2025, 2 exx. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Poręby Dymarskie [EA57]: 20.07.2025, 2 exx., nimfy na spodzie liści dębu szypułkowego; Przyszów [EA79]: 01.06.2025, 2 exx. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Puszcza Niepołomska [DA53]: 09.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Stalowa Wola-Rozwadów [EB70]: 01.06.2025, cmentarz, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Stany [EA68]: 01.06.2025, 2 exx. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Tarnów [EA03]: 13.09.2025, Park Sanguszków, kilka exx., nimfy, wyniki, jaja i odchody na spodzie liści dębu szypułkowego; Ulanów [EA89]: 20.07.2025, 2 exx., liczne nimfy, wyniki na spodzie liści dębu szypułkowego; Wilcza Wola [EA67]: 01.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia przydrożnego dębu szypułkowego; Zasów [EA25]: 12.04.2025, Park Dworski, kilka exx. pod korą platanów (razem z *C. ciliata*).

Pieniny:

Sromowce Niżne [DV57]: 04.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego.

Śląsk Górny:

Chrzanów [CA85]: 09.08.2025, kilka exx., liczne nimfy, wyniki i odchody na spodzie liści dębu szypułkowego; Dąb [CA75]: 09.08.2025, 1 ex. na spodzie liścia

dębu szypułkowego; Gołkowice [CA23]: 29.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Libiąż [CA75]: 09.08.2025, 1 ex., liczne nimfy i odchody na spodzie liścia dębu; Młoszowa [CA95]: 09.08.2025, 1 ex., liczne nimfy, jaja i odchody na spodzie liścia dębu szypułkowego.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:

Kraków [DA24]: 08.08.2025, Rynek Podgórski, 1 ex., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Kraków, Biezanów-Prokocim [DA24]: 25.06.2025, osiedle Na Kozłowiec, 1 ex., jaja na spodzie liści dębu szypułkowego; Kraków, Nowa Huta [DA34]: 29.04.2025, park nad Łakami Nowohuckimi, 1 ex. na spodzie liścia dębu; Kraków, Pasternik [DA15]: 12.08.2025 1 ex., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego; Kraków, Przewóz [DA34]: 20.08.2025 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Krzeszowice [DA05]: 13.06.2025, 2 exx., jaja na spodzie liścia dębu szypułkowego.

Wyżyna Lubelska:

Zaklików [EB72]: 01.06.2025, 2 exx. na spodzie liścia dębu szypułkowego.

Wyżyna Małopolska:

Busko-Zdrój [DA78]: 02.08.2025, Park Zdrojowy, 1 ex., jaja na spodzie liści dębu szypułkowego; Chroberz [DA68]: 03.08.2025, 1 ex. na spodzie liścia dębu szypułkowego; Gacki [DA78]: 02.08.2025, 1 ex., nimfy, jaja pod liściem dębu; Miechów [DA37]: 13.09.2025, park miejski, kilka exx., nimfy, odchody na spodzie liści dębu szypułkowego; Piotrkowice [DB71]: 13.09.2025, kilka exx., nimfy, odchody na spodzie liści dębu szypułkowego; Radzanów [DA88]: 02.08.2025; 1 ex., wylinki na spodzie liści dębu szypułkowego.

Gatunek nowy dla Beskidu Zachodniego, Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Lubelskiej.

***Corythucha ciliata* (SAY, 1832)**

Beskid Zachodni:

Tomice [CA92]: 17.08.2025, kilka exx., nimfy na spodzie liścia platana.

Nizina Sandomierska:

Tarnów [EA03]: 06.04.2024, Park Sanguszków, liczny pod korą i na pniach dużych platanów; 12.04.2025, liczny pod korą platana; 13.09.2025, parę exx., nimfy na spodzie liści platanów; Tarnów [DA94]: 12.04.2025, ul. Starodąbrowska, 1 ex. pod korą platana; Zasów [EA25]: 12.04.2025, liczny pod korą (razem z *Corythucha arcuata*).

Śląsk Dolny:

Wrocław [XS46]: 27.04.2024, ul. Oławska, 1 ex. na spodzie liścia platana.

Śląsk Górny:

Chrzanów [CA85]: 09.08.2025, rynek, liczne imago i nimfy na spodzie liści platanów; Jaworzno Bory [CA76]: 09.08.2025, przy stacji paliw Orlen, 1 ex. na spodzie liścia platana; Jaworzno [CA76]: 09.08.2025, Galeria Galena, liczne imago, nimfy, wylinki i odchody na spodzie liści platanów; Kazimierz Górniczy [CA77]: 22.03.2025, Park im. Jacka Kuronia, 2 exx. pod korą platana; Knurów [CA36]: 22.03.2025, ul. Dworcowa przy Centrum Wsparcia Inicjatywy Społecznych, kilka exx. pod korą platanów; Libiąż [CA75]: 09.08.2025, park Janiny: 09.08.2025, 1 ex. na spodzie liścia platana; Pszczyzna [CA53]:

26.06.2025, ul. Męczenników Oświęcimskich, 2 exx. pod korą (1 martwy) platana; 26.06.2025, ul Bielska, liczne exx., nimfy na spodzie liści platanów; Sosnowiec [CA67]: 22.03.2025, Park Schöna, 1 ex. pod korą platana; 09.08.2025, liczne imago, nimfy, wylinki i odchody na spodzie liści; Sosnowiec [CA67]: 09.08.2025, ul. Będzińska, 1 ex. przy platanie; Tychy [CA55]: 01.04.2024, Plac Bacewicz, 1 ex. pod korą platana.

Wyżyna Krakowsko-Wieluńska:

Kraków, Bieżanów [DA33]: 20.05.2025, 2 exx. na spodzie liścia platana; 11.08.2025, 1 ex. na spodzie liścia platana; Kraków, Pasternik [DA15]: 17.06.2025, 1 ex. na spodzie liścia platana; Kraków [DA24]: 02.07.2025, ul. Józefińska, kilka exx., nimfy i odchody na spodzie liści platanów; Krzeszowice [DA05]: 09.08.2025, Park Potockich, 1 ex. na spodzie liścia platana.

Wyżyna Małopolska:

Busko-Zdrój [DA88]: 23.03.2024, Park Zdrojowy, 3 exx. (w tym 2 martwe) pod korą platanów; 13.04.2025, Park Zdrojowy, 1 ex. pod korą platana; 02.08.2025, parę imago (Ryc. 4), nimfy na spodzie liści platana; Chmielnik [DB80]: 23.03.2024, Park Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 1 ex. pod korą platana; 23.03.2024, rynek, kilka exx. pod korą platanów (Ryc. 5); Chroberz [DA68]: 23.03.2024, przy Pałacu Wielopolskich, 1 ex. na gałęzi pomnikowego platana; Miechów [DA37]: 17.03.2024, Park Miejski, 3 exx. pod korą platanów; 13.09.2025, 1 ex., nimfy i odchody na spodzie liści platanów; Oblęgorek [DB64]: 23.03.2024, Muzeum Henryka Sienkiewicza, 1 ex. pod odstającą korą platana; Słupia [DB20]: 13.04.2025, 1 ex. na korze pomnikowego platana.

Ryc. 4. *Corythucha arcuata* obserwowany w Busku-Zdroju (fot. G. Kolago).

Fig. 4. *Corythucha arcuata* observed in Busko-Zdrój (photo G. Kolago).

Ryc. 5. *Corythucha arcuata* obserwowany na rynku w Chmielniku (fot. G. Kolago).

Fig. 5. *Corythucha arcuata* observed at the market square in Chmielnik (photo G. Kolago).

DYSKUSJA

Większość podanych w pracy gatunków uznawana jest za inwazyjne, a w Polsce pojawiły się stosunkowo niedawno: *Corythucha ciliata* w 2009 roku (LIS 2009), *Arocatus longiceps* w 2011 roku (GIL *et al.* 2011), *C. arcuata* w 2021 roku (GIERLASIŃSKI & ORZECHOWSKI 2023), a *Belonochilus numenius* (SAY, 1831) w 2025 roku (LEWEK *et al.* 2025). *Corythucha ciliata* ma wysoki potencjał migracyjny (GLOC & LIS 2011), a przy intensywnym żerowaniu może prowadzić znacznego zniszczenia aparatu asymilacyjnego platanów (CZERNIAKOWSKI & OLBRZYCHT 2015). Wczesną wiosną osobniki dorosłe tego gatunku znajdowane były głównie pod korą platanów, gdzie zimowały (HEBDA *et al.* 2020, BURY *et al.* 2023), a latem na spodzie liści platanów spotykano osobniki dorosłe, jaja i nimfy w różnych stadiach rozwoju. Gatunek ten może przejść cały cykl życiowy na jednym drzewie.

Corythucha arcuata znajdowany był pod korą platanów, oraz na robinii akacjolistnej (*Robinia pseudoacacia*) (BURY 2025), co może wskazywać większą elastyczność w wyborze miejsc zimowania i szerokie spektrum żywicielskie. W toku prowadzonych badań autor znajdował oba gatunki z rodzaju *Corythucha* niemal wyłącznie na ich roślinach żywicielskich: *C. arcuata* na spodniej stronie liści dębów szypułkowych (*Quercus robur*), a *C. ciliata* na spodniej stronie liści platanów, potwierdzono też współwystępowanie obu gatunków pod korą platana na stanowisku w Parku Dworskim w Zasowie.

Ryc. 6. Rozmieszczenie w Polsce: a) *Arocatus longiceps*, b) *A. melanocephalus*, c) *Belonochilus numenius*, d) *Corythucha arcuata*, e) *C. ciliata* (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone punkty – nowe dane, punkty czarno-czerwone – dane literaturowe oraz nowe).

Fig. 6. Distribution in Poland: a) *Arocatus longiceps*, b) *A. melanocephalus*, c) *Belonochilus numenius*, d) *Corythucha arcuata*, e) *C. ciliata* (black dots – literature data, red ones – new records, half-black, half-red points – literature and new records).

Od pierwszego stwierdzenia *C. arcuata* w Bieszczadach (GIERLASIŃSKI & ORZECHOWSKI 2023) obserwuje się zwiększanie zasięgu występowania tego prześwieltlika w południowo-wschodniej Polsce (BURY 2025). Przedstawione wyżej nowe dane potwierdzają ten trend, a jednocześnie pokazują dalszą ekspansję na zachód i północ kraju (Ryc. 6d). Według ZIELIŃSKIEJ i LIS (2020) najbardziej sprzyjające siedliska dla *C. arcuata* znajdują się w Małopolsce oraz na Dolnym Śląsku, można się wobec tego spodziewać kolejnych stanowisk w innych regionach Polski. Warto w tym miejscu podkreślić, że dęby, a w szczególności dąb szypułkowy (*Quercus robur*), występują pospolicie na obszarze całego kraju (ZAJĄC & ZAJĄC 2001), co zapewnia dużą dostępność roślin żywicielskich dla tego prześwieltlika. *C. arcuata* żywi się sokami liści dębów, a intensywne żerowanie może drastycznie osłabić zajęte drzewa (NIKOLIĆ *et al.* 2019).

Z kolei platan, występujący w Polsce wyłącznie w nasadzeniach antropogenicznych (MIREK *et al.* 2020), co może ograniczać ilość stanowisk gatunków z nimi związanych (*Arocatus longiceps*, *Belonochilus numenius* oraz *Corythucha ciliata*).

W Europie Środkowej *Arocatus melanocephalus* znajdowany był na wiązach (*Ulmus*), dębach (*Quercus*) i olszach (*Alnus*) (WACHMANN *et al.* 2007). Warto jednak zauważyć, że w Polsce wiązy występują na terenie całego kraju, jednak w rozproszeniu (NAPIERAŁA-FILIPIAK *et al.* 2014), a dodatkowo na jego strukturę gatunkową ma wpływ holenderska choroba wiązów, która spowodowała drastyczny spadek liczebności wiązu polnego (*Ulmus minor*) oraz wiązu górskiego (*Ulmus glabra*) na rzecz odporniejszego wiązu szypułkowego (*Ulmus laevis*) (NAPIERAŁA-FILIPIAK *et al.* 2019).

Mimo dużej dostępności roślin pokarmowych gatunek ten jest notowany stosunkowo rzadko, szczególnie w porównaniu do *A. longiceps*. Pierwsze wzmianki o *Arocatus melanocephalus* z naszego kraju pochodzą już z XIX wieku (SCHILLING 1829), potem jednak gatunek nie był podawany przez ponad 150 lat i dopiero w ostatnich dwóch dziesięcioleciach pojawiło się kilkadziesiąt stanowisk w różnych częściach kraju (GIERLASIŃSKI & TASZAKOWSKI 2025). Podobny wzrost ilości rekordów tego gatunku obserwuje się również między innymi w Niemczech (HOFFMANN & TERME 2012) czy Holandii (AUKEMA 2016), na Słowacji pojawił się znów po ponad 50 latach (KMENT *et al.* 2013).

Dla wszystkich wymienionych w pracy gatunków z rodziny Lygaeidae znane są przypadki wnikania do budynków mieszkalnych i użytkowych (AUKEMA 2016, GESSÉ *et al.* 2009, MULDER 2021, WACHMANN *et al.* 2007), przez co mogą być uznawane za uciążliwe dla ludzi.

PIŚMIENNICTWO

- AUKEMA B. 2016. Nieuwe en interessante nederlandse Wantsen VI (Hemiptera: Heteroptera). *Nederlandse Faunistische Mededelingen* 46: 57–86
- BURAKOWSKI B., MROCKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* 23(2): 1–232.
- BURY J. 2025. Nowe dane o rozmieszczeniu *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 19: 43–49. DOI: 10.5281/zenodo.15381038.
- BURY J., BURY E., KOLAGO G., MAZEPA J. 2023. *Corythucha ciliata* (SAY, 1832) i *Arocatus longiceps* (STAL, 1852) oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące na platanach w południowo-wschodniej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 17: 101–110. DOI: 10.5281/zenodo.8368595.

- CZERNIAKOWSKI Z., OLBRYCHT T. 2015. Gatunki inwazyjne i ich rola w historycznych założeniach parkowych. *Czasopismo techniczne – Architektura* 5: 33–40.
- GESSÉ F., RIBES J., GOULA M. 2009. *Belonochilus numenius*, the sycamore seed bug, new record for the Iberian fauna. *Bulletin of Insectology* 62(1): 121–123.
- GIERLASIŃSKI G. 2025. MapaUTM v.6. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>; dostęp 6.12.2025.
- GIERLASIŃSKI G., ORZECZOWSKI R. 2023. *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) (Hemiptera, Heteroptera: Tingidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(001): 1–6 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.7707597.
- GIERLASIŃSKI G., TASZAKOWSKI A. 2025. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl>. dostęp 6.12.2025.
- GIL R., LIS B., KADEJ M. 2011. *Arocatus longiceps* STÅL (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka oraz inne pluskwiaki różnoskrzydłe zimujące pod korą platanów we Wrocławiu (Dolny Śląsk). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 3: 25–35.
- GŁOC A., LIS B. 2011. Analiza potencjału migracyjnego gatunków prześwietlikowatych (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) występujących w Polsce/Migration potential analysis of lace-bug species (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) occurring in Poland. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 3: 37–53.
- HEBDA G., OLBRYCHT T., KONIECZNY K., MELKE M., RUTKOWSKI T., WOJTASZYN G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) zimujące pod korą platanów klonolistnych *Platanus x acerifolia* w Polsce. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(007): 1–20 [online]. DOI: 10.5281/zenodo.3935394.
- HOFFMANN H.-J., TERME L. 2012. Zum Erstnachweis und Massenvorkommen der Ulmenwanze *Arocatus melanocephalus* (FABRICIUS, 1798) (Heteroptera, Lygaeidae) in Dortmund/Nordrhein-Westfalen. *Heteropteron* 38: 27–30.
- KMENT P., HRADIL K., BAŃAŘ P., BALVÍN O., PANAJOTOVÁ I., HEŘMAN P., HULA V. 2013. New and interesting records of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from the Czech Republic and Slovakia V. *Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae* (Brno) 98(2): 495–541.
- LEWEK G., GIERLASIŃSKI G., KADEJ M. 2025. *Belonochilus numenius* (SAY, 1831) (Hemiptera: Heteroptera: Lygaeidae) – nowy dla fauny Polski gatunek pluskwiaka różnoskrzydłego. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 19: 1–6.
- LIS B. 2009. *Corythucha ciliata* (SAY, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) – gatunek pluskwiaka nowy dla fauny Polski. *Nature Journal* (Opole Scientific Society) 42: 119–122.
- MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2020. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. W: Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences.
- MULDER J. 2021. Mass invasion of Elm seed bugs *Arocatus melanocephalus* (FABRICIUS, 1798) (Hemiptera Lygaeidae) in apartments in the Netherlands. *Biodiversity Journal* 12: 229–230. DOI: 10.31396/Biodiv. Jour.2021.12.1.229.230.
- NAPIERALA-FILIPIAK A., FILIPIAK M., ŁAKOMY P. 2019. Changes in the species composition of elms (*Ulmus* spp.) in Poland. *Forests*. DOI: 10.1008.10.3390/f10111008.
- NAPIERALA-FILIPIAK A., FILIPIAK M., JAWOREK J. 2014. Distribution of elms (*Ulmus* spp.) in polish forests according to the forestry inventory data. *Sylwan* 158(11): 811–820.
- NIKOLIĆ N., PILIPOVIĆ A., DREKIĆ M., KOJIĆ D., POLJAKOVIĆ-PAJNIK L., ORLOVIĆ S., ARSENOV D. 2019. Physiological responses of pedunculate oak (*Quercus robur* L.) to *Corythucha arcuata* (SAY, 1832) attack. *Archives of Biological Sciences* 71(1): 167–176. DOI: 10.2298/ABS180927058N.
- PÉRICART J. 1998. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 pp.
- SCHILLING P.S. 1829. Hemiptera Heteroptera Silesiae systematicae disposuit. *Beiträge zur Entomologie besonders in Bezug auf die Schlesische Fauna* 1: 34–93.
- WACHMANN E., MELBER A., DECKERT J. 2007. Wanzen 3 (Pentatomomorpha I, Teil 3). *Die Tierwelt Deutschlands* 78: 1–272. Verlag Goecke & Evers, Keltern.
- WHEELER A. G. 1984. Seasonal history, habits, and immature stages of *Belonochilus numenius* (Hemiptera: Lygaeidae). *Proceedings of the Entomological Society of Washington* 86: 790–796.
- ZAJĄC A., ZAJĄC M. (Eds.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 715 pp.
- ZIELIŃSKA A., LIS B. 2020. Ocena możliwości potencjalnej ekspansji prześwietlika dębowego *Corythucha arcuata* (SAY, 1832), inwazyjnego gatunku z rodziny Tingidae (Hemiptera: Heteroptera), na tereny Polski. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* 14: 175–180.

Accepted: 1 January 2026; published: 26 January 2026

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>